

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

РАЗАКОВ Шухрат Холмирзаевич

**ГЛОБАЛЛАШАЁТГАН ДУНЁДА АХБОРОТ
ХАВФСИЗЛИГИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

